

Національна
Академія наук України
Інститут електродинаміки
Наукова Рада
"Наукові основи електроенергетики"

П Л А Н
Роботи семінарів Наукової Ради
"Наукові основи електроенергетики"

на 1 – 2 кв. 2012 р.

Київ – 2012 р.

НАУКОВА РАДА

"НАУКОВІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ"

КЕРІВНИК:	академік НАНУ	Б.С.Стогній
ЗАСТУПНИКИ КЕРІВНИКА:	академік НАНУ чл.-кор. НАНУ	Г.Г.Счастливий В.Г.Кузнецов
УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР:	к.т.н., с.н.с.	В.П.Оноприч

03680, м.Київ-57, пр.Перемоги, 56. Інститут електродинаміки НАН
України, Наукова Рада "Наукові основи електроенергетики",
тел. (044) 456-13-51, 454-24-40, факс (044) 456-94-94,
e-mail: ied1@ied.org.ua (для В.Оноприча)

СЕКЦІЯ 1
ПЕРЕТВОРЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Керівник:	академік НАНУ	А.К.Шидловський
Заст. керівника:	чл.-кор. НАНУ д.т.н., проф.	І.В.Волков К.О.Липківський
Учений секретар:	к.т.н., с.н.с.	О.В.Козлов

СЕМІНАР
ДЖЕРЕЛА ІЗ СПЕЦІАЛЬНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЛЯ
ЖИВЛЕННЯ ЕЛЕКТРО- І РАДІОАПАРАТУРИ

Керівник:	чл.-кор. НАНУ	І.В.Волков
Учений секретар:	к.т.н., с.н.с.	В.М.Спірін

(03680, м.Київ-57, пр.Перемоги, 56. ІЕД НАНУ, тел. (044) 456-20-51, 454-24-06)

- Лютий** **Казарян Ю.Г. (Ін-т імпульсних процесів і технологій НАН України, м.Миколаїв).**
Джерела живлення для електророзрядних технологій з комірковою побудовою.
- Березень** **Зайченко О.А.**
Шляхи поліпшення технічних і енергетичних характеристик напівпровідникових регуляторів постійного струму для установок електромагнітної сепарації.
- Травень** **Шолох Д.О.**
Магнітно-напівпровідникові генератори з багатофункційними ланками для імпульсних лазерів та засобів електроімпульсних технологій.
- Подейко П.П.**
Тиристорні регулятори струму з поліпшеними енергетичними характеристиками для електротермічних установок.

СЕМІНАР
ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
МАГНІТОЕЛЕКТРИЧНИХ ТА АСИНХРОННИХ
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ І НАПІВПРОВІДНИКОВИХ
ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ ДЛЯ КЕРУВАННЯ НИМИ

Керівники:	д.т.н.	О.Є. Антонов
	д.т.н.	В.М. Михальський
Учений секретар:	к.т.н.	І.А. Шаповал

(03680, м. Київ-57, пр. Перемоги, 56. ІЕД НАНУ, тел. (044) 454-26-20, 454-24-66)

- Березень** **Михальський В.М., Соболев В.М., Чопик В.В.**
Розширення діапазону регулювання вхідної реактивної потужності матричних перетворювачів засобами керування (засідання в теоретичній школі ІЕД НАНУ).
- Квітень** **Акинін К.П.**
Умови побудови бездавачевих електромеханічних систем на основі безконтактних двигунів з постійними магнітами.
- Травень** **Шаповал І.А.**
Порівняльне дослідження методів керування машиною подвійного живлення.
- Червень** **Петухов І.С.**
Вплив поля реакції якоря в лобових частинах безпазової електричної машини.

СЕМІНАР
ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ТА ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ
ВИСОКОВИКОРИСТОВАНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Керівник:	д.т.н., проф.	В.І.Міліх
Учений секретар:	к.т.н., доц.	А.Г.Мірошніченко

(61002, м.Харків, вул.Фрунзе, 21. НТУ "ХП", кафедра "Електричні машини", тел. (057) 707-65-14)

- Січень** **Шевченко В.В., Юр'єва О.Ю.**
Сучасний стан та шляхи розвитку електроенергетики України.
- Лютий** **Міліх В.І., Полякова Н.В.**
Структура чисельних розрахунків магнітних полів турбогенератора із забезпеченням заданих його вихідних параметрів.

ІНФОРМАЦІЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ:

Інститут електродинаміки Національної Академії наук України, НТУУ "КПІ", Вінницький НТУ, Наукова Рада "Наукові основи електроенергетики", НТУ "ХПІ", НУ "Львівська політехніка", Секція "Україна" Міжнародного інституту IEEE, Громадська організація "Пані Наука" проводять з 4 по 8 червня 2012 р. у м. Вінниця (Україна) XII Міжнародну науково-технічну конференцію

"ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ - 2012" (ПСЕ-2012).

Секції наукової роботи конференції:

1. Теоретична електротехніка.
2. Електроенергетичні комплекси та системи керування ними.
3. Електротехнічні комплекси.
4. SMART GRID технології.

ПСЕ-2012. Організаційний комітет. Інститут електродинаміки НАН України. Пр.Перемоги, 56, м.Київ-57, 03680, Україна.
Веб-сайт конференції: <http://www.fel.kpi.ua/pe>

Национальная Академия наук Украины, Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины, Отделение физико-технических проблем энергетики НАН Украины, Институт электродинамики НАН Украины, Наукова Рада "Наукові основи електроенергетики", Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт" в сентябре 2012 г. проводят 18-ю международную научно-техническую конференцию

"СИЛОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ"
(МНТК СЭЭ'2012) на базе спортивно-оздоровительного центра "Студенческий" НТУ "ХПИ", (пос. Малый Маяк, г.Алушта, АР Крым, Украина).

Тематика МНТК СЭЭ'2012:

1. Приборы и устройства силовой электроники.
2. Системы управления и контроля преобразователями электроэнергии.
3. Моделирование в силовой электронике и электроэнергетике.
4. Приборы и устройства биомедицинской электроники.
5. Физика и технологии микро- и нанoeлектроники.
6. Подготовка специалистов по электронике и электроэнергетике в высших учебных заведениях.

Адрес Оргкомитета МНТК СЭЭ'2012:

Кафедра "Промышленная и Биомедицинская электроника", НТУ "ХПИ",
ул. Фрунзе 21, г.Харьков, 61002, Украина.
Справки по тел.: (057) 707-60-44, факс: (057) 707-63-12,
e-mail: CSE2012@ukr.net

Підписано до друку 05.01.2012 Формат 60·84/16
Папір офсетний. Умовн.-друк. аркуш. 1,95.
Об.-вид. аркуш. 1,60. Тираж 140. Замовл. 11.

Поліграф. дільниця Інституту електродинаміки
НАН України. Пр.Перемоги, 56, м.Київ-57, 03680

Опубліковано:

[Шевченко В.В., Юр'єва О.Ю. Сучасний стан і шляхи розвитку електроенергетики України / Матеріали роботи семінару "Електромагнітні та теплові процеси високовикористованих електричних машин" Наукової ради "Наукові основи електроенергетики" Інституту електродинаміки Національної академії наук України, секція 1 "Перетворення параметрів електричної енергії", 10.01.2012 р. – Київ: Інститут електродинаміки НАНУ, 2012. - С. 11]

Щоб збільшити енергетичну незалежність країни, вирішити ряд екологічних проблем та забезпечити соціальну стабільність, в українській енергетиці постійно проводиться пошук нових способів ефективнішого використання всіх джерел енергії, зниження витрат при передачі і перетворенні енергії. Ці завдання пов'язані з необхідністю забезпечити максимальне енергозбереження та наблизити виробництво електроенергії до споживача. Дані питання вирішуються на системній основі [1]: прописані в енергостратегії держави, підтримуються цільовими кредитами, обговорюються в академічних колах та ін.

Україна має у своєму розпорядженні власні наукові школи та виробничі потужності для будівництва і оснащення енергооб'єктів, але обмежена об'ємами вуглеводневого палива власного видобування та не має завершеного циклу виробництва ядерного палива у зв'язку з зобов'язаннями щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Українське електромашинобудування орієнтоване переважно на забезпечення атомної, тепло- гідро- та вітрової енергогенерації. З нетрадиційних джерел енергії в Україні використовується енергія річок, вітру і сонця, досить незначно - енергія від спалювання біопалива, практично не використовується приливна і геотермальна енергія. Зростає частка генеруючих потужностей малої енергетики (міні-ТЕЦ, малих і мікро-ГЕС, вітроенергетики, що допомагає наблизити генерацію до споживачів. Для забезпечення пікових навантажень енергосистеми перспективно створення гідроакumuлюючих та парогазових електростанцій в якості маневрених потужностей [2]. Для цієї мети також можливе використання спеціальних типів синхронних генераторів з магнітоелектричним збудженням. Також перспективним є використання високотемпературних надпровідників.

У найближчі роки енергетики розпочнуть вирішення проблем модернізації електрообладнання теплових та атомних електростанцій при продовженні термінів їх експлуатації. Зношене електрообладнання буде потребувати додаткового контролю и перегляду процедур ремонту.

Література:

1. Шевченко В.В., Лутай С.Н. Системний підхід до розвитку енергетики України / Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (ISSN 1995-0519), № 3/2012 (74). - Кременчук: КрНУ ім. М. Остроградського, 2012. - С. 28-32.
2. Шевченко В.В. Оцінка технічної та екологічної перспективи розвитку енергетики України / Збірник наукових праць "Якість технологій та освіти" (ISSN 2225-6660), №2. - Харків: УІПА, 2011. - С. 19-25.